

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛГАН ЗЎРАВОНЛИК БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Хатамов Рустам Абдуганиевич

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493646>

Аннотация: Мақолада ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган зўравонлик билан боғлиқ жиноятларга имкон берган омиллар ва уларни бартараф этиш масалалари тадқиқ қилинган. Бир қатор олимлар фикри ва ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган зўравонлик жиноятларининг омиллари таҳлил қилиниб, натижалар асосида ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилаётганган зўравонлик жиноятларининг олдини олишга қаратилган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: Зўравонлик, касбий деформация, психолог суҳбати, маънавий-ахлоқий тарбия, очиқ офис, психокоррекция, ҳаракатлар протоколи.

Ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишни такомиллаштириш бўйича илмий асослангилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишда бу каби жиноятларнинг омилларини пухта ўрганиш ҳамда таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Ходимлар томонидан содир этилган зўравонлик билан боғлиқ ҳолда содир этилган жиноят ишлари бўйича олиб борилган тадқиқотлар давомида ўрганилган адабиётлар, социологик сўров ҳамда статистик маълумотлар таҳлилларига асосланиб, ходимлар томонидан содир этилган зўравонлик билан боғлиқ жиноятларни келтириб чиқарувчи бир қатор омилларнинг мавжудлиги аниқланди.

Ўрганишлар натижаларига кўра, фикримизча, ходимлар томонидан содир этилган зўравонлик билан боғлиқ ҳолда содир этилган жиноятларнинг омилларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- 1) ходимларда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг етарли эмаслиги;
- 2) ходимларда “касбий деформация” – узоқ йиллик хизмат тажрибаси натижасида ўзига бўлган ишонч ва ўз-ўзига баҳо бериш кўрсаткичининг ортиб кетиши (мансаб ваколатидан четга чиқишга бўлган мойиллик);
- 3) ходимларда маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлиги ёки сустлиги;

4) ички ишлар органларида реал иш вақти (режими)нинг нормал эмаслиги, доимий асаббузарликлар, чарчоқ ва стресс (стрессоген-экстремал ҳолатларда

ўз-ўзини идора эта олмаслик);

5) оиладаги моддий етишмовчилик ва осон пул топишга интилиш;

6) Зўравонлик билан боғлиқ жиноятлар профилактикаси самарадорлигининг пастлиги ва ходимлар билан доимий психокоррекцион машғулотларнинг олиб борилмаслиги.

1. Ходимларда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг етарли эмаслиги. Ходимлар билан боғлиқ зўравонлик жиноятлари, энг аввало ходимларнинг жиноят содир этишига шароит яратилиши жараёнида келгусида содир этилувчи қилмиши натижасида юзага келувчи ҳуқуқий оқибатнинг қай даражада оғирлиги тўғрисида ҳуқуқий билимга етарли даражада эга эмаслиги, аслида ички ишлар органи ходими бундай вазиятларда қандай йўл тутиши лозим эканлигини билса-да, қонуний ечим топмаслиги билан ўзига хос аҳамият касб этади. Ўз ўрнида биз бу фактларни ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг етарли эмаслиги, – дея баҳолашимиз мумкин.

М. Эргашеванинг таъкидлашича, шахс ҳуқуқий маданиятининг регулятив-ҳуқуқий таркиби – шахснинг ҳуқуқ доирасидаги хулқини, ҳуқуқни қўллаш ахлоқини ва ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи таркиб ҳисобланади .

Махсус адабиётларда эса, ички ишлар органлари ходимларининг касби уларнинг ҳуқуқий маданиятига сезиларли даражада таъсир кўрсатувчи бир қатор махсус хусусиятларга (фаолиятнинг ҳар бир деталигача ҳуқуқий регламентга эгаллиги, экстремаллик, ҳокимият ваколоти, жавобгарлик туйғуси, ҳуқуқбузарлик кўринишида намоён бўлувчи объект, психик ва жисмоний босим, юқори масъулият ва ҳ.к.) эга эканлиги таъкидланади .

А.А. Бондаревнинг тадқиқотлари натижасига кўра, ички ишлар органлари ходимларининг қуйи даражадаги ҳуқуқий маданияти фуқаролар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига сабаб бўлади .

Умуман олганда, юқори даражадаги ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият жамиятнинг ҳар бир аъзоси учун зарурдир. Ушбу хусусиятларнинг ички ишлар органлари ходимларида мавжуд бўлиши эса, ҳаётий зарурат ҳисобланади. Чунки, ҳуқуқ ўз табиатига кўра тийиб турувчи характерга эгадир. Ички ишлар органлари ходимлари айрим ижтимоий хавфли

қилмишлардан тийилмаса (хуқуқий маданият бўлмаса), жиноят содир этилиш ҳолатлари асло тўхтамайди.

Таҳлилларга кўра, ходимларда хуқуқий онг ва хуқуқий маданиятнинг етишмаслиги қўйдаги ҳолатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин: биринчидан, хизмат жамоаси ва касбий фаолиятда низо ва келишмовчиликларнинг келиб чиқишига; иккинчидан, инсон тарбиясининг бузилишига; учинчидан, шахсда салбий хусусиятларнинг шаклланишига; тўртинчидан, турли хил жиноят ва интизомий хуқуқбузарликларнинг келиб чиқишига.

Масалан, Андижон шаҳар ИИОФМБ 4-сон ИИБ навбатчилик қисми ходими Б. автомашинасини бошқариб келаётиб, йўлнинг қарама-қарши томонида келаётган “Спарк” русумли автомашина ҳайдовчиси М. билан йўл қоидалари тўғрисида жанжаллашиб, жанжал вақтида сафдор Б. ўзининг хизмат ваколоти доирасидан четга чиқиб, М.ни ҳақорат қилган ҳолда унинг юзига бир неча маротаба уриб, унга қасддан соғлиғининг бузилишига олиб келган енгил тан-жароҳати етказган.

Фикримизча, ушбу ходимлар томонидан жиноятлар содир этилишига омил бўлиб келаётган ушбу муаммони ҳал қилиш учун “Инсон хуқуқлари маданияти” деб номланган махсус ўқув курсини жорий қилиш ва фуқаролар билан ишловчи ходимлар билан ҳар 6 ойда ушбу курсни ўқитиш орқали ходимларда инсон хуқуқларига ҳурмат муносабатини қатъий сингдириш мақсадга мувофиқдир.

2. Ходимларда “Касбий деформация” – узоқ йиллик хизмат тажрибаси натижасида ўзига бўлган ишонч ва ўз-ўзига баҳо бериш кўрсаткичининг ортиб кетиши (мансаб ваколатидан четга чиқишга бўлган мойиллик).

Ходимлар томонидан содир этилган салбий хатти-ҳаракатларнинг доим ҳам танқид қилинавермаслиги натижасида ҳеч қандай жазога тортилмаган ходимлар томонидан қўполлик, тан жароҳатлари етказиш, ҳақорат, тамагирлик ёки порахўрлик, хизмат ваколатини суиистеъмол қилиш, номусга тегиш каби қонун бузилишлари давом этаверади.

Табиий савол туғилади, ходимларнинг касбий бузилишларига қандай омиллар сабаб бўлмоқда? Россияда бу муаммони бир қатор илмий тадқиқотлар ўтказиш натижасида психолог олим А.В.Буданов уч асосий гуруҳга бўлиб ўрганади, яъни: 1) хизмат соҳасининг ўзига хослиги (спецификаси); 2) шахсий фазилатлар омили; 3) ижтимоий-психологик омиллар.

С.Н.Медведеванинг фикрига кўра, ходимнинг хизмат фаолиятини олиб бораётган соҳа йўналиши унинг ҳуқуқбузарликка мойиллигига таъсир қилувчи асосий омил ҳисобланади. Хусусан, унинг тадқиқоти натижасида энг кучли таъсир даражаси жиноят қидирув ходимларида, ўртача таъсир даражаси патруль-пост хизмати ва тергов ходимларида, паст таъсир даражаси эса, паспорт ва шахсий таркиб билан ишлаш соҳаларида аниқланган .

Мазкур йўналишда тадқиқот олиб борган рус психологлари ходимларнинг касбий бузилишларини уларнинг иш тажрибаси билан солиштиригандда қуйидаги натижалар юзага келганлигини кўриш мумкин: 1) 5 йилгача ишлаган ходимларда касбий таназзул арзимас бўлиб, бу тоифа ходимлар хизмат сирини энди тушуниб бораётганлиги боис касбий бузилиш паст даражада; 2) 6-10 йилгача ишлаганларда – ўртача даражада; 3) 11-15 йил ишлаганларда касбий бузилиш даражаси жуда юқори; 4) 15 йилдан ортиқ муддат ишлаганларда эса, ахлоқий-касбий бузилишлар бўлиши аниқ .

Фикримизча, ходимларнинг кўп йиллик самарали ва содир этган ҳуқуқбузарликлари учун жавобгарликка тортилмасликлари, яъни ушбу жиноятларнинг аксарият қисми лотентлигича қолиб кетиши натижасида ўз-ўзига ишонч туйғусининг ортиб кетиши улар томонидан жиноят содир этилишидаги асосий сабаблардан бири саналади.

Мисол учун, “Жиззалик” МФЙ профилактика инспекторлари М. ҳамда Т. Косон туман ИИБ биносида, ундан фуқаро Б.нинг С. унинг келини Х. билан пинхона учрашиб, унинг оиласи бузилишига сабабчи бўлганлиги ҳақидаги аризаси юзасидан тушунтириш хати олиш давомида, номусга тегиш жинояти билан қамалиб кетишини айтиб қўрқитишганлиги, улардан ёрдам беришни сўраганида Т. унга 27 млн. 500 минг сўм жарима тўласа, ёрдам беришини билдирганлиги, мажбур бўлганидан шу куни Т. ва М.га дастлаб 11 млн. сўм. пул маблағини олиб борганида, профилактика инспекторлари “Пулинг кам” деб қайтариб юборгани учун яна 4 млн. сўм пулни қарзга олиб, жами 15 млн. сўм пулларни уларга олиб бориб берганлигини билдириб, Т. ва М.ларнинг пул олиш жараёнидаги овозли ёзувларини тақдим этган. Ушбу ҳолатда, профилактика инспекторлари фуқаро Б.нинг олиб келган пулига қаноат қилмай, ҳеч нарсадан ҳайиқмасдан: “Пулинг кам”, – деб талаб қилишганлиги уларда касбий бузилишларнинг юқори кўрсаткичда ривожланганлиги ҳамда ўз мақсадлари йўлида ҳеч нарсадан таб тортмаслиги ўз исботини топган .

Шунингдек, Чилонзор тумани ИИО ФМБ 3-сонли ИИБ профилактика инспекторлари Ш. ва Х. 2021 йилнинг 9 август куни фуқаролар А. ва Б.ни соат 02:15ларда яшаб турган уйига кираётганида тўхтатиб, асоссиз равишда фоҳишаликда айблаб, ҳақоратлаб, мажбурлаб 3-сонли ИИБга олиб бориб, бир неча соат ушлаб турган ҳолда уларнинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаб, қўлларига кишан солиб, уриб тан жароҳатлар етказганлиги аниқланган ҳамда ҳолат юзасидан профилактика инспекторлари Ш. ва Х.ларга нисбатан жиноят иши қўзғатилиб, ЖКнинг 105-моддаси 2-қисми “и” банди, 139-моддаси 3-қисми “г” банди, 206-моддаси 1-қисми, 209-моддаси 1-қисми, 234-моддаси 2-қисми, 235-моддаси 2-қисми “в”, “г” бандлари билан айб эълон қилинган.

Фикримизча, ходимларда мансаб ваколатидан четга чиқишга бўлган мойилликни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида, аҳоли билан бевосита ишлайдиган ва мулоқотга киришадиган ходимларнинг руҳий ҳолати барқарорлигини назорат қилиш бўйича алоҳида тизим жорий қилиш, хусусан, ушбу тоифадаги ходимларни камида ҳар чоракда бир маротаба мажбурий равишда психолог суҳбатидан ўтказиш таклиф этилади.

3. Ходимларда маънавий-ахлоқий тарбиянинг заифлиги ёки сустлиги. Барчамизга маълумки, ички ишлар органлари ходимлари хизмат фаолиятининг асосий қисмини жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарликларга қарши кураш, фуқаролар ва деликвент хулқ-атворли шахслар билан ижтимоий муносабатларга киришиш орқали ўтказди. Хизмат фаолиятидаги маънавий носоғлом муҳит эса, албатта ходимларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясига таъсир қилмай қолмайди.

Бу борада А.Авлоний “Тарбия ё ҳаёт, ё мамот, ё нажот, ё ҳалокат, ё садоқат, ё фалокат масаласидир”, – деган фикрларни билдирганлиги ҳам бежизга эмас.

Бизнингча, узоқ муддатли ва юқори масъулиятли хизмат фаолияти ходимни ҳам маънан, ҳам жисмонан толиқтириб қўяди. Натижада, ходимнинг оиласи, ўз устида ишлаши (китоб ўқиши, кино кўриш, театр) учун кучи ва вақти қолмайди. Шунингдек, ходимларнинг муттасил равишда деликвент хулқли шахслар билан муносабати ҳамда касбий адаптацияси натижасида маънавий-ахлоқий тарбиясининг сустлашуви, заифлашуви сўнгра уларнинг оғишуви вужудга келади.

Масалан, Уйчи туман ИИБ катта тезкор вакили А. 2021 йилнинг 17 май куни туман ИИБга шикоят билан келган фуқаро М.нинг уяли телефонини ихтиёрий равишда олиб, шикоятига алоқаси бўлмаган шахсий “SMS” ёзишмалари ва ярим-ялонғоч ҳолатда тушган шахсий фотосуратларини ўзининг уяли телефонига ўтказиб, М. билан боғлиқ суриштирув ҳаракатларини ўтказган бўлса-да, гўёки суриштирув учун яна қўшимча маълумотлар аниқлашни важ қилиб, уни ўзининг оқ рангли “Cobalt” русумли автомашинасига миндириб, тумандаги “Шовот дехқон бозори” МЧЖга қарашли чорва моллари бозори ҳудудига олиб бориб, ўзи билан жинсий алоқа қилишга мажбур қилиб, автомашинаси салоида у билан табиий усулда бир маротаба жинсий алоқа қилган.

Фикримизча, ходимларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясини яхшилаш мақсадида қуйидаги тадбирларни тизимли равишда ташкил қилиш мақсадга мувофиқдир:

- 1) ходимларда маънавий-ахлоқий тарбияни мустаҳкамлашга қаратилган тарғибот тадбирларини ташкил қилиш. Яъни, кинофилмлар намойиш қилиш, кўргазмали воситалар (масалан кўринадиган жойларда Хадислардан цитаталар келтирилган баннерларни илиб қўйиш), маънавий-ахлоқий тарбия мавзусида давра суҳбатлари ўтказиш, Маънавият ва маърифат дарсларининг мавзулари рўйхатига шу йўналишдаги мавзуларни киритиш;
- 2) маънавий-ахлоқий тарбияси сушт ва зўравонликка мойил ходимларни аниқлаш бўйича профилактик тадбирлар ўтказиш (компьютер ва смартфонларини текшириш кинолар бўлиши мумкин);
- 3) ходимларга бақириш, уришга мойил раҳбарларни аниқлаш;
- 4) оиласида носоғлом муҳит мавжуд бўлган ходимларни аниқлаш;
- 5) хизмат хоналарига видеокузатув воситаларини ўрнатиш;
- 6) фуқаролар билан мулоқот қилишда махсус сўров хоналари имкониятларидан фойдаланиш.

Фикримизча, ушбу тадбирларни тизимли равишда амалга оширилиши, ходимлар томонидан келгусида зўравонлик билан боғлиқ ҳолда содир этилиши мумкин бўлган жиноятларнинг олдини олишга туртки бўлади.

Бундан ташқари, бизнингча, ички ишлар органларининг аҳоли билан бевосита ишлайдиган соҳавий хизматларининг маъмурий бинолари ички қисмини (хизмат хоналарини) ҳар бир ходимга тўғри келадиган иш жойи меёрини аниқ белгилаган ҳолда очиқ офис (“open space”) кўринишида қуриш мақсадга мувофиқдир.

Бу биринчидан, келгусида ходимлар томонидан содир этилиши мумкин бўлган ҳар қандай зўравонлик билан боғлиқ жиноятларни олдини олишга хизмат қилса, иккинчидан, жамоадошларидан жамиятда намунали юриштириш қоидалари, маънавий-ахлоқий хислатларни ўзлаштириш имкониятига эга бўлади

ва учинчидан, ходимлар томонидан содир этилиши мумкин бўлган ҳар қандай ноўй ҳатти-харакатларни олдини олишга хизмат қилади.

4. Ички ишлар органларида реал иш вақти (режими)нинг нормал эмаслиги, доимий асаббузарликлар, чарчоқ ва стресс (стрессоген-экстремал ҳолатларда ўз-ўзини идора эта олмаслик).

Ходимлар касбий фаолияти жараёнида фуқаролар, фуқаролиги бўлмаган шахслар, меҳнат жамоаси ва бошқа турли тоифадаги шахслар билан муносабатда бўлади. Шунингдек, оилавий муаммолар, келишмовчиликлар ҳамда бошқа вазиятлар натижасида ходимларда турли хил эмоционал зўриқишлар вужудга келади. Бу эмоционал зўриқишлар стресс, фрустрация, депрессия ва аффектлар кўринишида намоён бўлади.

Ички ишлар органлари ходимларида стресс юзага келишининг асосий сабаблари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин: биринчидан, ички ишлар органи ходимларининг профессионал фаолиятида иш вақти амалий тартибга солинмаганлиги натижасида профессионал фаолиятдан бошқа ишларга вақт ажрата олмаслик; иккинчидан, хизмат жамоасидаги рухий муҳитнинг носоғломлиги (хизматдошлари билан чиқиша олмаслик, дунёқарашнинг бир-бирига тўғри келмаслиги); учинчидан, оилавий муносабатларда тўлақонли субъект сифатида иштирок эта олмаслик натижасида шаклланувчи дистрессик ҳолат; тўртинчидан, низоли вазиятларда юзага келувчи стресс ҳолатлари.

Масалан, 2020 йилнинг 10 сентябридан 11 сентябрига ўтар кечаси Шовот туманидаги “4R-159” автомобил йўлида ҳаракатланиб келаётган фуқаро Б. бошқарувида бўлган “Cobalt” русумли 90 W 572 MA давлат рақам белгили автомашинада бўлган йўловчи Г. йўл патрул хизмати инспекторидан қандай асосларда автомашинани тўхтатаётганлиги ва ҳужжатларни қайтариб беришни сўраб, ҳеч қандай фаол қаршилик кўрсатмаса-да, йўл патрул хизмати инспектори Б. ва бошқаларлар уни ўзларига тегишли бўлган автомашинага ўтқазилган ва унга нисбатан куч ишлатишиб, автомашинадан тушган Г.ни инспектор Б. қўлларини орқасига қайириб, оёғидан тепиб ерга йиқитган. Экспертиза хулосасига кўра фуқаро Г.га оғир тан жароҳати етказилган .

Фикримизча, иш вақти (режими)нинг нормал эмаслиги, доимий асаббузарликлар, чарчоқ ва стресс (дистресс) (стрессоген тусдаги экстремал ҳолатларда ўз-ўзини идора эта олмаслик) оқибатида ходимлар томонидан содир этилаётган зўравонлик жиноятларини келгусида олдини олиш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади:

- 1) ҳар бир ички ишлар органлари биносида “руҳий енгиллаштириш хоналари”ни ташкил қилиш;
- 2) ходимларнинг иш вақти, таътилга чиқиш, санаторияда даволаниш ҳуқуқларини амалда реал таъминлаш.

5. Оиладаги моддий етишмовчилик ва осон пул топишга интилиш.

Таъкидлаш ўринлики, сўнгги йилларда кўпгина соҳа ходимлари билан бир қаторда ички ишлар органлари ходимларини ҳам ижтимоий ҳимоя қилиш тизимида бир қатор ижобий ўзгаришлар қилиниб, қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 4 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари ва Миллий гвардиясининг шахсий таркиби ҳамда уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини тартибга солиш тўғрисида”ги 354-сон қарорининг 1-илоvasи билан “Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари шахсий таркиби ҳамда уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилиш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланди.

Ушбу қарор ижросини таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2022 йил 1 октябрдаги “ички ишлар органлари шахсий таркиби ҳамда уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини тартибга солиш тўғрисида”ги 404-сон буйруғи қабул қилиниб, ички ишлар органлари шахсий таркиби ҳамда уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилишнинг мутлақо янги тизими яратилди.

Бироқ, алоҳида таъкидлаш ўринлики, қонунчиликка асосан ички ишлар органлари ходимларининг моддий маблағ келтирувчи бошқа фаолият, шу жумладан тадбиркорлик фаолияти билан шуғуллана олмасликлари, тизимда осон бойлик орттиришга мойил бўлган айрим ходимларнинг мавжудлиги, аксарият ҳолларда ходимларнинг осон пул топиши учун қилган ҳаракатлари коррупция, товламачилик, фирибгарлик каби жиноятлар содир этишгача олиб келмоқда. Айниқса, руҳий зўравонлик билан боғлиқ бўлган товламачилик жинояти бу борада ўзига хос аҳамият касб этиб, 2021 йилда ходимлар томонидан содир этилган жиноятларнинг 21,4 фоизини ташкил этган.

Бунда ички ишлар ходимлари ўз мансаб ваколатларидан фойдаланган ҳолда ўзларига руҳий ва ҳуқуқий жиҳатдан қарам бўлган шахслардан моддий бойлик орттириш мақсадида фойдаланишлари мумкин. Айнан, ходимлар ушбу ҳаракатлар орқали осон пул топишга интилишади.

Мисол учун, Ўзбекистон Республикаси интерполнинг миллий марказий бюроси тезкор вакили Х. Туркия фуқароси Э.дан хизмат хонасида республика ҳудудидан чиқариб юбормаслик эвазига жами 1800 АҚШ долларини товламачилик йўли билан қўлга киритган. Ушбу жиноий қилмиш ўрганилганда, Х. Туркия фуқароси Э.нинг чет эллик эканлиги, мамлакатимиз қонунчилик тизимини, ўз ҳуқуқларини билмаслигидан фойдаланган ҳолда, уни республикаимиз ҳудудидан мажбурий чиқариб юборилиши билан таҳдид қилиш (товламачилик) орқали мўмайгина маблағ тез ва осон топишга қасд қилган.

Фикримизча, ходим оиласидаги моддий етишмовчилик бўлганлиги сабабли унинг жиноят содир этиши каби ҳолатларни келгусида олдини олиш мақсадида, ходимларнинг пул таъминотини нормал турмуш шароитларига мослаштирган ҳолда кўпайтириш масаласини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

6. Зўравонлик билан боғлиқ жиноятлар профилактикаси самарадорлигининг пастлиги ва ходимлар билан доимий психокоррекция машғулотларнинг олиб борилмаслиги.

Ички ишлар органлари ходимлари ўртасида зўравонлик билан боғлиқ жиноятлар профилактикаси самарадорлигининг пастлиги қуйидагиларда намоён бўлади: биринчидан, ходимларнинг бевосита ва билвосита раҳбарлари томонидан доимий профилактик суҳбатнинг олиб борилмаганлиги; иккинчидан, ходимлар жиноятчилигининг олдини олишга оид профилактик тадбирларнинг етарлича ташкил этилмаганлиги; учинчидан, маънавий-маърифий ва ҳуқуқий тадбирларга контингент талабига мос даражадаги маърузачининг қатнашмаслиги.

Ходимлар ўртасида ўтказилган социологик сўровлар жараёнидан маълум бўлишича, раҳбарлар томонидан профилактик чора-тадбирлар 11,5 фоиз ҳолатда ☐ идоравий ҳужжатлар талаблари асосида мунтазам асосда, 42,8 фоиз ҳолатда ☐ расмийлик учун (хизмат зарурати сабабли), 45,7 фоиз ҳолатда ☐ юқори турувчи бўлинмалардан келган топшириқларнинг ижросини таъминлаш учун амалга оширилади.

Ходимлар томонидан содир этилаётган зўравонлик билан боғлиқ жиноятларга яна бир омиллардан бири бу ходимлар билан доимий психокоррекцион машғулотларнинг олиб борилмаслигидир.

Таҳилларга кўра ходимлар томонидан 2021 йил давомида содир этилган умумий жиноятлар орасида жинсий зўравонлик билан боғлиқ жиноятлар 14,3 фоизни ташкил этади. Жинсий зўравонлик жиноятларининг 50 фоизини – нормал жинсий муносабатлар, 50 фоизини – ғайритабиий усулда жинсий эҳтиёжни қондириш билан боғлиқ жиноятлар ташкил этади.

Ушбу жиноятларнинг барчаси, мажбурлаш этиш тарзида амалга оширилган бўлиб, М.Х. Рустамбаевнинг фикрича, мажбур этиш деганда э аёлнинг хоҳиш иродасига қарши у билан жинсий алоқа қилиш ёки жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондириш мақсадида унинг руҳиятига ғайриқонуний тазйиқ ўтказишни тушуниш зарур.

Бу каби жинсий зўравонликларнинг содир бўлишига асосий сабабларидан бири э жинсий зўравонлик содир этишга мойил ходимлар билан тегишлича психокоррекцион тадбирларнинг олиб бормаганлиги ҳисобланади.

Масалан, Ш. Зомин тумани ИИО ФМБ ВСХ бошлиғи вазифасида ишлаб келиши давомида 2021 йил 21 июндан 3 июлга қадар ВСХда сақланган маҳбус Д.ни қарамлигидан фойдаланган ҳолда жинсий алоқа қилишга ва жинсий эҳтиёжини ғайритабиий усулда қондиришига мажбур қилиб, у билан бир неча марта хизмат хонасида жинсий эҳтиёжини ғайритабиий усулда қондирган. Мазкур ҳолатга Ш. билан вақтинчалик озодлиги чекланган шахслар билан мулоқот қилиш тартиби, аёллар билан расмий муносабат қоидалари каби профилактик тадбирлар ўтказилмаганлиги, унинг жинсий муносабатларга ғайритабиий усулда киришишга бўлган девиант хулқ-атвори ўз вақтида аниқланиб, коррекция қилинмаганлиги сабаб бўлган.

Фикримизча, келгусида ходимлар томонидан жинсий зўравонлик билан боғлиқ жиноятлар содир этилишини олдини олиш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни ўтказиш таклиф этилади: 1) илгари зўравонлик хулқ атворни намоён қилиб, интизомий жазоланган ва хизматда қолган ходимлар билан уларга мураббий бириктириш, оталиққа олиш, тажрибали ходим бириктириш орқали яқка тартибда ишлаш механизмларини яратиш; 2) ходимлар билан индивидуал суҳбатлар ўтказиш; 3)

психологлар билан ишлаш; 4) руҳий соғломлаштириш дастурларини тайёрлаш ва шу дастурлар билан ишни ташкил этиш лозим.

Юқоридаги таҳлиллардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, ички ишлар органлари ходимлари томонидан фуқароларга нисбатан содир этиладиган зўравонлик жиноятлари деганда – хизмат ўташ ёки ундан ташқари вақтларда ходим томонидан у билан қариндошлиги бўлмаган шахсга нисбатан жисмоний, руҳий, жинсий ва иқтисодий зўравонлик ҳаракатларини қўлланилиши ёки қўллаш билан қўрқитилишини тушуниш лозим.

Фикримизча, ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этиладиган зўравонлик жиноятларининг олдини олиш учун юқорида таклиф этилган комплекс чора-тадбирлардан ташқари фуқароларнинг ўзлари уларга нисбатан зўравонлик содир этилишига замин яратиши мумкинлигини (ходимга гап қайтариши, қўпол муносабатда бўлиши, ҳақорат, шантаж ва бошқа шаклда носамимий муносабат қилиши) ва бу вазиятда ходимларнинг тўғри ҳамда қонуний ҳаракатлигини таъминлаш учун ходимнинг фуқаролар билан зиддиятли вазиятлардаги “Ҳаракатлар протоколи”ни ишлаб чиқиш ва уни амалда тадбиқ қилиш мақсадга мувофиқдир.

“Ҳаракатлар протоколи”да ходимнинг фуқаролар билан низоли вазиятлар юзага келганидаги ҳаракатлиниш алгоритми берилади ва унда:

- ходимнинг фуқаролар билан низоли вазиятлар юзага келганда эҳтиросларини жиловлаш йўллари;
- фуқаролар томонидан қилинаётган провокация ҳаракатларига тушиб қолмаслик чоралари;
- хис-ҳаяжонга берилмаслик, ўзини идора қила олишнинг йўл-йўриқлари;
- ҳуқуқбузарлик содир этаётган, ходимнинг қонуний талабларини бажармаётган ёки гап қайтараётган фуқароларга нисбатан фақат қонунда белгиланган чораларни қўллашнинг йўл-йўриқлари аниқ тартибга солинади.

Ходимнинг фуқаролар билан зиддиятли вазиятлардаги “Ҳаракатлар протоколи” Ички ишлар вазирининг алоҳида буйруғи билан қабул қилиниб, жойларга тадбиқ қилиниши мақсадга мувофиқдир.

“Ҳаракатлар протоколи”нинг амалда тадбиқ қилиниши ходимлар томонидан фуқароларга нисбатан содир этилиши мумкин бўлган зўравонлик жиноятларининг олди олинишига, шунингдек, фуқароларнинг

бу каби жиноятдан жабрланиб қолмасликлари учун замин яратади деб ҳисоблаймиз.

Ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олишга қаратилган фикрлар, таклиф

ва тавсияларни умумлаштирган ҳолда айтиш мумкинки, ички ишлар органлари ходимлари томонидан содир этилган зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш – бу ходимнинг бошқа шахснинг ҳаёти

ва соғлиғига зарар етказувчи ғайриқонуний хатти-ҳаракатига йўл қўймаслик мақсадида, тегишли хизматлар томонидан амалга ошириладиган психологик, ижтимоий, ҳуқуқий, ташкилий ва бошқа комплекс чора-тадбирларни амалга оширилишидир.

